

Do Tálus à Calçada de Pedra Magé-Petrópolis (RJ): uma caracterização do depósito quaternário

Caroline Oliveira LIRA^{1*}, Miguel TUPINAMBÁ¹ & Fernando Amaro PESSOA¹

¹Programa de Pós-Graduação em Geociências, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro-RJ, Brasil

*Autora apresentadora: carolinelira.uerj@gmail.com

Resumo: A transposição da Serra do Mar no estado do Rio de Janeiro, especialmente entre os municípios de Magé e Petrópolis, ocorreu por meio da abertura do Atalho do Proença, cuja pavimentação em pedra foi aplicada nos trechos mais íngremes. Com o objetivo de compreender o uso dos blocos de rocha do depósito de tálus na construção do caminho, realizou-se um levantamento de campo em um trecho de 300 metros da calçada. Esse levantamento permitiu identificar a exploração do tálus nas proximidades da via. O depósito apresenta variações do tipo clasto-suportado e matriz-suportado, refletindo diferentes graus de intemperismo. Observou-se na geologia local a predominância de blocos de gnaiss leucocrático, biotita gnaiss e pegmatito, compatíveis com a litologia do Complexo Rio Negro. A disposição dos blocos, associada à morfologia de talvegues e ao tipo de pavimentação empregado, sugere uma interação entre os processos morfodinâmicos naturais da encosta e a ação antrópica na seleção dos materiais utilizados tanto no calçamento quanto em obras estruturais ao longo do trajeto, indicando a extração local.

Palavras-Chave: Estrada calçada. Proveniência geológica. Patrimônio cultural.

1. Introdução

O Tálus resulta do transporte de depósitos coluvionares com blocos e matacões rochosos a partir da ação da gravidade que se aloja em anfiteatros com topografia suavizada. É um depósito complexo que documenta a história sedimentar da transição do Pleistoceno tardio para o Holoceno, bem como flutuações desse processo no Holoceno (Sass & Krautblatter, 2007). As áreas serranas são as maiores provedoras de depósitos de tálus, originados principalmente por queda de blocos. A Serra do Mar, que acompanha o litoral sudeste brasileiro, caracteriza-se por sua acidentada topografia, abruptos desníveis entre a Baixada Litorânea e o Planalto do Reverso e pela suscetibilidade das encostas a deslizamentos de solos e rochas. Na escarpa atlântica da Serra do Mar concentram-se depósitos de tálus que refletem a dinâmica natural entre o relevo montanhoso, o clima tropical úmido e a cobertura vegetal, sendo assim, fundamentais para entender a evolução morfodinâmica da escarpa.

No século XVIII, no Caminho Novo da Estrada Real, destinado à exploração aurífera em Minas Gerais, a transposição da Serra do Mar se deu pela abertura da Variante (ou Atalho) do Proença. Devido às condições ruins de acesso nos trechos mais íngremes, o caminho recebeu pavimento em pedra no início do século XIX, conhecida como Calçada de Pedra Magé-Petrópolis (Oliveira, 1985). A disponibilidade do material pétreo utilizado foi condicionada pela diversidade geológica da Serra do Mar. Os padrões de calçamento e o tratamento do material variaram de acordo com o período da obra e com a disponibilidade de recursos e capacidade técnica dos executores (Tupinambá *et al.*, 2014).

A análise de proveniência das pedras do pavimento da Calçada de Pedra contribui para a integração entre o

conhecimento histórico e a geologia da região. Ao investigar o depósito de tálus, é possível traçar uma conexão entre a geologia e a geomorfologia da escarpa da Serra do Mar. Essa análise revela como os recursos naturais foram explorados, aumentando também a compreensão das técnicas construtivas no início do século XIX. Este trabalho propõe apresentar a utilização de materiais provenientes de depósitos tálus na pavimentação da Calçada, com base na identificação dos materiais pétreos empregados e na organização dos depósitos de encosta no entorno do caminho.

2. Metodologia

Através de uma revisão bibliográfica e cartográfica, realizou-se um levantamento de dados através de trabalhos de campo em um trecho de aproximadamente 300 m para detalhamento da utilização do tálus na construção da Calçada de Pedra. Foram realizados 9 pontos representativos que apresentam exposições do depósito de tálus próximas à Calçada. No trecho calçado foram descritos aspectos construtivos do pavimento, a arquitetura deposicional dos depósitos de tálus e a composição de blocos e matacões dos tálus. Nos pontos visitados do trecho detalhado foram anotados: localização geográfica por GPS, observação com lupa de bolso, amostragem de rocha e matriz, descrição da pavimentação e dos depósitos de tálus.

3. Resultados e Discussão

Os resultados aqui apresentados reúnem observações de campo que permitiram compreender, de forma integrada, a organização sedimentar do depósito de tálus da encosta da Cabeça de Negro e Cabeça do Frade associados aos métodos

construtivos aplicados na pavimentação e nas estruturas auxiliares da via. A partir dessa leitura da paisagem foi possível identificar evidências da exploração e uso direto dos materiais do tálus na construção da Calçada.

3.1. Caracterização sedimentar e os métodos construtivos da Calçada de Pedra

O depósito de tálus segue a litologia típica do Complexo Rio Negro, com predominância do Gnaisse leucocrático, Biotita gnaisse e Pegmatito. A deposição do tálus ocorre preferencialmente em áreas em que o relevo obtinha inclinação média de 30°. A caracterização sedimentar da encosta revela uma alternância, entre depósitos de tálus do tipo (i) clasto-suportado, marcados pela presença de blocos e matações de variados tamanhos e graus de arredondamento, com pouca matriz fina e depósitos de tálus do tipo (ii) matriz-suportado, nos quais se observa o predomínio da fração silto-arenosa, serrapilheira abundante, associada a blocos menores e mais arredondados (Tupinambá *et al.*, 2014) (Figuras 1A e 1B). Em campo, observou-se predominância de blocos e matações dispostos sobre solo residual e serrapilheira, o que, visualmente, a predominância do tálus da região se configura um depósito do tipo clasto-suportado.

A organização dos blocos do tálus na encosta resulta da ação conjunta da gravidade e da dinâmica hídrica em talvegues, onde a lixiviação da fração fina expõe a densidade de blocos, revelando um depósito do tipo clasto-suportado. A utilização do tálus atendeu a diferentes finalidades construtivas, aproveitando-se das características estruturais do gnaisse. Blocos angulosos foram utilizados para construção de muros (Figura 1C) e meios fios, enquanto que blocos mais arredondados, obtidos nos talvegues, foram utilizados no pavimento e em estruturas de drenagem. A pavimentação segue o padrão do tipo Capistrana (Figura 1D), com eixo central formado por lajes que possuem tamanho variando entre 50 a 60 cm ladeadas por blocos menores que variam de tamanho entre 30 a 40 cm. Essas lajes foram sobrepostas em bisel, uma técnica que otimizava o escoamento das águas pluviais e conferia maior estabilidade à via (Froés, 2000).

Para tornar mais sólida a estrutura do calçamento, Oliveira (1985) e Froés (2000) explicam que “a calçada era segurada por três ordens de meio-fios, com suplementos de calçada lateral que os seguram e ao mais corpo da obra”, ou seja, foram colocadas três fiadas de lajões, maiores e mais espessos — uma no centro e as outras nas laterais citadas na época como meios-fios, sendo o restante coberto com lajes um pouco menores. Esse padrão de calçamento é evidente na parte mais baixa da Calçada de Pedra, próximo à Vila Inhomirim.

Figura 1. (A) Encosta de depósito de tálus do tipo matriz-suportado; (B) Encosta de depósito de tálus do tipo clasto-suportado; (C) Muro de contenção do talude superior, paralelo à trilha; e (D) Padrão de calçamento do tipo capistrana no trecho de subida.

3.2. Demonstração da utilização do depósito de tálus na Calçada de Pedra

A Calçada de Pedra possui 5,5 km de calçamento preservado no trecho de subida da Serra da Estrela. O trabalho aqui apresentado selecionou para detalhamento um trecho de aproximadamente 300 m (Figura 2). Mesmo com trechos encobertos pela vegetação, foi possível identificar diversos pontos que evidenciam o uso direto do tálus.

Já nos primeiros metros de pavimento, destaca-se um platô sustentado por um muro de blocos angulosos imbricados com cerca de 22x6 m de comprimento 2 m de altura (Figura 3A), demonstrando uma técnica de construção adaptada a topografia do talude. Mais adiante, o caminho cruza um rio intermitente, onde se observam vestígios de estruturas de contenção na margem e blocos com marcas de desmonte, sugerindo que o local pode ter servido como área de extração de pedras para o calçamento.

Figura 2. Mapa dos pontos representativos nos 300 m do trecho de subida da Calçada de Pedra.

Seguindo o caminho, foram identificadas pelo menos 8 estruturas feitas com blocos de rocha (Figura 3B), possivelmente associadas a uma antiga praça de trabalho, onde os materiais eram talhados e organizados antes da aplicação no pavimento. Em curvas mais acentuadas da trilha, muros de contenção feitos com blocos arredondados também revelam o cuidado em canalizar as águas e garantir a estabilidade da estrada (Figuras 3C e 3D). Ao observar o tálus, foi possível observar diversos blocos com marcas de desmonte (Figuras 3E e 3F), realizados por meio de perfuração com vergalhões de ferro, reforçando o uso de técnicas manuais e a importância do lugar como fonte de matéria-prima. A distribuição espacial do depósito de tálus próximo ao trajeto da calçada corrobora com essa ideia, uma vez que essa proximidade reduziria significativamente o esforço de transporte e logística da construção.

4. Conclusão

A pavimentação da Calçada de Pedra, que foi fundamental para a circulação de pessoas e mercadorias no século 18, certamente envolveu considerável mão de obra,

Figura 3. (A) Parte do muro que nivela o platô ao talude; (B) Registro parcial do nicho da estrutura; (C) Contenção no talude com função de direcionamento da drenagem na saída do talvegue; (D) Muro de contenção que acompanha as curvas no trecho de subida; (E) e (F) Matacões com marca de desmonte de rocha. Foto: Caroline Lira e Fernando Pessoa.

revelando a grandiosidade da obra. As marcas de desmonte observadas ao longo da trilha da Calçada de Pedra são testemunhos diretos do processo de extração e modelagem

dos materiais para a pavimentação e indicam métodos manuais de trabalho, com ferramentas para fragmentar rochas em tamanho adequado para a pavimentação. A proximidade do talus reduz os custos de extração e esforços associados ao transporte de materiais. Esses vestígios de desmonte revelam uma relação entre a geologia local e a engenharia da época.

A composição variada dos depósitos, matriz suportado e clasto suportado, permitem sua utilização na pavimentação e em estruturas de contenção, contribuindo para a estabilidade e funcionalidade das estradas ao longo do tempo. A escolha pela utilização de blocos de rocha do talus se deve ao fato de serem materiais que resistiram ao intenso intemperismo local, refletindo na durabilidade da pavimentação.

Esse aproveitamento reflete a integração entre os recursos naturais disponíveis e as necessidades práticas de infraestrutura em regiões geograficamente desafiadoras, como a Serra do Mar. Por outro lado, também, por se tratar de um patrimônio, a preservação da Calçada de Pedra é fundamental, principalmente por possuir grande relevância

cultural, pois está diretamente ligado à história do Rio de Janeiro e ao desenvolvimento de construções antigas.

Referências

- FROÉS, C. O. Calçada de Pedra. **Instituto Histórico de Petrópolis (IHP)**, Rio de Janeiro, 02 de março de 2000. Disponível em: <https://ihp.org.br/a-calçada-de-pedra/>.
- OLIVEIRA, L. Quatro caminhos históricos que cruzam a Região Petropolitana: A Calçada de Pedra da Serra da Estrela. *Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro*, Rio de Janeiro. N° 346, 1985.
- SASS, O; KRAUTBLATTER, M. Debris flow-dominated and rockfall-dominated talus slopes: Genetic models derived from GPR measurements. *Geomorphology*, 86, (1–2), 176-192, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.08.012>.
- TUPINAMBÁ, M; MONLEVADE, A. A; BRITO, J. V. P; WALDHERR, F. R; TUPINAMBÁ, A. Proveniência do material rochoso utilizado no calçamento do Caminho Velho da Estrada Real entre Parati (RJ) e Cunha (SP). *Geonomos*, 22(1), 58-65, 2014. DOI: <https://doi.org/10.18285/geonomos.v22i1.294>.
- TUPINAMBÁ, M; WALDHERR, F. R; MOURE, H. TUPINAMBÁ, A; VAZ, O. R. As Pedras dos Trechos Calçados das Estradas Coloniais e Imperiais do Sudeste do Brasil. *Geonomos*, 24 (2), 257-263, 2016. DOI: [10.18285/geonomos.v24i2.893](https://doi.org/10.18285/geonomos.v24i2.893).